

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhoub - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - - رئيس اللجنة العلمية

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Deęerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildaę – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye Assoc.
Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Faten Ghanem Fathy - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Omer Mahmoud Abid -Nineveh Education Directorate - Iraq
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م. د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة : هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مرزوق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısra’yî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil*: An Exploration of Internal Conflict and External Domination..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee's The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük Tefsir Tarihi'nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIII-	745
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIV-	751
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXV-	757
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	771
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	785
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsıkisi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	799
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsıkisi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	813
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 834
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 845
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 858
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 865
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 893.....بنية الأغاز والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 904.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

- 912..... الضفيرة كرمز و بنية سردية في رواية "الضفيرة" للكاتبة الفرنسية لتيسيا كولومباني
د. نسرین طه عبد الغني محمد
- 949..... التأثير الثقافي للمترجم على النص الهدف في رواية *Los Años de Fuga* للكاتب بلينيو أبوليوس ميندوزا
السيد محمد واصل
- 974..... صورة الخلفاء الراشدين في الشعر الفارسي من المقدس إلى المدنس.....
د. الزبير الشلي
- 993..... البعد الانتقاعي للخطاب ومقصدية الممارسة الجدلية «رسالة الإغراب في جدل الإغراب».....
سناء كوجان
- 1013..... استراتيجية القراءة والتأويل وممكنات النص (شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري " نموذجاً).....
مولاي عبد المالك الداودي
- 1033..... التحول الرقمي وتجديد السياسات الثقافية: دراسة تحليلية في ضوء التجارب المعاصرة للمؤسسات الثقافية والتعليمية.....
ذة. وضیحة الجملي
د. منیر السرحاني
- 1048..... تعليمية اللغات في ضوء الإطار المرجعي الأوروبي: دراسة مقارنة بين اللغة الألمانية والعربية.....
حياة عبد اللوي
حسن بدوح (الأستاذ المشرف)

- 1071 التخطيط اللغوي ودوره في حياة وتمية اللغة العربية
أصلي فاطمة
د. منير بنرحال
- 1090 خصوصية الحكاية الواقعية في المتخيل الشعبي شرق المغرب الأقصى
د. حسناء بزغود
- 1103 الهيبة المؤدية لعدالة المدوح هي المهجنة على عقلية الشعراء
د. الزبير الشلي
- 1124 صورة المعتمد بن عباد في الشعر الحديث
د. المعتمد الخراز
- 1170 آليات قراءة النص الأدبي الرقمي
د. مها بنت عبدالله سعيد الزهراني

Transformation of Tradition in Contemporary Arab and Latin American Comics: A Comparative Study of comics by Lutfi Zayed and Alberto Montt 1189

Marwa Muhammad Ibrahim

التخطيط اللغوي ودوره في حماية وتنمية اللغة العربية

أصلي فاطمة

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه- مختبر البحث في الثقافة والعلوم والآداب العربية
كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق-جامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء-المغرب

د.منير بنرحال

أستاذ محاضر مؤهل-المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء
جامعة الحسن الثاني-المغرب

الملخص:

تمثل اللغة أبرز الظواهر الاجتماعية التي حاول الإنسان فهمها ودراستها منذ القدم لأهميتها البالغة في مختلف مناحي التخصصات والمجالات الإنسانية، مما جعلها محط اهتمام كبير للمفكرين واللغويين؛ وذلك برسم سياسة لغوية رشيدة وتخطيط لغوي رصين. تخطيط يسعى لترتيب المشهد اللغوي وحل المشكلات المتعلقة باللغة، بهدف الحفاظ على مكانتها وتنميتها من خلال سن مجموعة من القرارات الرسمية التي تعد بمثابة الموجه الفعال لحركة التخطيط اللغوي.

والحال هذه، تأتي هذه الورقة البحثية للوقوف على مدخل تعريفي للتخطيط اللغوي و المرجعيات المعرفية له، وبيان أهمية، والتعلق الحاصل بينه وبين مفهوم السياسة اللغوية، والتعرف على موضوعاته، وأنواعه وأهم عملياته؛ بما يضمن الحفاظ على اللغة وإثرائها.

من هنا سنحاول الإجابة عن السؤالين التاليين: ماهي مظاهر التخطيط اللغوي عند اللغويين العرب القدماء؟ وماهي تجلياته في الواقع اللغوي لها؟، حيث سنعمل على بيان الدور الذي لعبه التخطيط اللغوي في حماية اللغة وتنميتها بين الأمس واليوم، من خلال استجلاء مجهودات اللغويين العرب القدماء والمحدثين، مستحضرين أهم المنجزات في هذا الباب.

الكلمات المفتاحية: التخطيط اللغوي - اللغة العربية - حماية اللغة- تنمية اللغة.

Language Planning and Its Role in the Protection and Development of the Arabic Language

Asli Fatima

PhD Researcher – Laboratory for Research in Culture, Sciences, and Arabic Literature
Faculty of Arts and Humanities, Ain Chock
Hassan II University, Casablanca – Morocco

Dr. Mounir Benrahal

Qualified Lecturer – National School of Commerce and Management, Casablanca
Hassan II University, Morocco

Abstract

Language is one of the most prominent social phenomena that humans have sought to understand and study since ancient times due to its immense importance across various disciplines and fields of the humanities. This has made it a major focus of interest for thinkers and linguists, leading to the establishment of sound language policies and well-structured language planning.

Language planning aims to organize the linguistic landscape and address language-related issues to preserve and develop it by enacting a set of official decisions that serve as an effective guide for language planning movements.

In this context, this research paper seeks to introduce language planning, explore its epistemological foundations, highlight its significance, and examine its interrelation with language policy. Additionally, it aims to identify its key topics, types, and major processes to ensure the preservation and enrichment of language.

Accordingly, this study attempts to answer two key questions: What are the manifestations of language planning among ancient Arab linguists? And how does it manifest in the current linguistic reality?

To address these questions, we will analyze the role of language planning in safeguarding and developing language, both in the past and present, by examining the efforts of ancient and modern Arab linguists and shedding light on the most significant achievements in this field.

مقدمة:

إن البحث في اللغة نابع من استخداماتنا اللامتناهية للغة في حياتنا، باعتبارها آلية للتواصل نقيم بها أواصرنا مع الآخرين، بل ونؤسس لوجودنا الاجتماعي كدوات فاعلة في المحيط الذي نحيا فيه، ونقيم غيرنا ونحدد مواقعهم، مشكلة بذلك المحور الأساس في الحياة الاجتماعية، باعتبارها رمزا من الرموز القيمة التي تساهم بقوة في تثبيت الهوية العرقية وتكوين ثقافة الشعوب والأمم. ومتى تم التقاعس عن حمايتها وتمييزها غابت معه كل المصالح العامة. ونظرا للمكانة الهامة التي تحتلها اللغة في كافة مجالات الحياة الإنسانية، نجد أن الدول والمجتمعات قد سعت

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

لضبطها ورسم سياسة لغوية رشيدة وتخطيط لغوي رصين يجنب مجتمعاتنا الفوضى اللغوية التي تعيشها، ويعمل على إعطاءها المكانة التي تستحقها؛ وذلك من خلال وضع الخطط اللغوية وأجرائها على أرض الواقع لمعالجة وضعها اللغوي.

تخطيط يسعى لترتيب المشهد اللغوي، حل المشكلات المتعلقة باللغة بما يرتبط بها من ظواهر لغوية للنهوض باللغة الأم، وإعلاء شأنها وحمايتها بعدما تعرضت له من طمس للهوية وهيمنة للغات أخرى، وتحديثها وتحسين بنيتها ووظائفها، وتوحيد حروفها بهدف الحفاظ على مكانتها.

بالنسبة للغة العربية فقد كان تخطيط اللغوي حاسما في الحفاظ على هويتها وتوسيع انتشارها. بل بات ضرورة ملحة، لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، خاصة في ظل العولمة والهجرة اللغوية لبعض اللغات الأجنبية، وما بات يتهدها. أمر يفسر الهبة القوية للدول والمؤسسات الرسمية والمراكز العلمية الدفاع عن خصائصها وإعلاء مكانتها، واعتماد كل الخطط والطرق التي من شأنها الحفاظ عليها وتمييزها وتوسيع رقعتها، بما يجعلها قادرة على التفاعل مع التغيرات الحديثة مع الحفاظ على أصالتها وهويتها العربية.

هوم التخطيط اللغوي :

قبل الوقوف على معرفة التخطيط اللغوي، لا بد أن نقف عند الجانب اللغوي والاصطلاحي لمفهوم التخطيط واللغة في بعض المعاجم العربية اللغوية، المتقدمة منها والمتأخرة، باعتبار أن المعنى اللغوي للمفهوم يمثل منطلقا للمفهوم الاصطلاحي

أ- المعنى اللغوي:

عرف التخطيط في اللغة حسب ما ذكره ابن منظور بأنه "من المصدر الثلاثي خطط، الخط: الطريقة المستطيلة في الشيء، والجمع خطوط، والتخطيط: التسطير، التهذيب: التخطيط كالتسطير، تقول خططت عليه ذنوبه أي سطرت والخط: الكتابة ونحوها مما يخط ويقال: فلان يخطط في الأرض إذا كان يفكر في أمره يدبره"¹.

ب- المعنى الاصطلاحي :

يختلف مفهوم التخطيط باختلاف مداخله واستراتيجيات تنفيذه، وإن كان يتفق من جهة المقومات والركائز الرئيسية من حيث ميدان التخطيط، اختلاف يفسر التضارب القائم بين الباحثين في تحديد مفهوم موحد للتخطيط نابع من اختلاف تخصصاتهم ومشاربهم الفكرية والمعرفية. أمر يمكن استجلاؤه من خلال جرد بعض مفاهيم التخطيط من وجهات مختلفة:

• التخطيط من وجهة نظر الاقتصاديين:

يمثل التخطيط من وجهة رجال الاقتصاد: " ذلك القرار الذي تتخذه السلطات العليا في الدولة لمجموعة معينة من الأهداف تلتزم بتحقيقها خلال فترة زمنية محددة، في سبيل الوصول إلى غايات تنبأها المجتمع من أجل تنمية قدراته اقتصاديا واجتماعيا"².

من خلال هذا التعريف، فإن التخطيط يمثل في رسم مجموعة من الأهداف المصبوطة، من طرف هيئات مجتمعية قصد تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ضمن آجال زمنية محددة.

¹ ابن منظور ، لسان العرب، تر: عبد الله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، ط1، مادة (خ.ط.ط)، ص1198

² فؤاد يوسف، التخطيط الاقتصادي (الاساسيات والمفاهيم)، المعهد التخصصي للدراسات، مركز الدراسات الإستراتيجية، جامعة المستنصرية، (د ط)، (د ت)، ص: 07

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

● التخطيط من وجهة نظر السياسيين:

إن التخطيط بحسب هذا الاتجاه هو: "وضع الأهداف وتحديد السياسات والخطوات العريضة للدولة، ويمثل لذلك بالأهداف والسياسات العامة التي تعتمد عليها مختلف أجهزة العلوم، ومنها اشتقاق الأهداف لكل مستوى من المستوى الإداري"³.
فالتخطيط بهذا المعنى، هو مجموعة من الخطوات التي تسطرها الدولة بمعية أجهزتها الإدارية لبلوغ الأهداف المرجوة.

● التخطيط من وجهة نظر الإداريين:

يمثل له بتعريف نيومان (W.H. Newman)، والذي يحدده ب "البحث عما يجب فعله في مجال واسع من القرارات، وتحديد أهداف واضحة، واختيارات سياسية، ووضع برامج، والبحث عن طرق وإجراءات محددة، مع إعداد جداول زمنية يومية"⁴
وهنا يكون التخطيط عبارة عن مجموعة من الاختيارات السياسية المساعدة على تحقيق الأهداف المرجوة خلال فترة زمنية محددة.

● التخطيط من وجهة نظر التربويين :

يتحدد مفهوم التخطيط في مجال التربية بكونه رسماً للسياسات التعليمية في كامل صورتها. رسم ينبغي أن يستند إلى إحاطة شاملة أيضاً بأوضاع البلدان السكانية، وأوضاع الطبقة العاملة، والأوضاع الاقتصادية والتربوية والاجتماعية"⁵
تخطيط يمثل في رسم سياسة تربوية تعليمية، تراعي مختلف العوامل الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية للنظام التعليمي
جاء في المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات تعريف التخطيط اللغوي بأنه "تخطيط يدخل ضمن الاهتمامات الكبرى للدول ويرتبط الأمر برسم سياسة لغوية شاملة توزع فيها الأدوار على اللغات المستعملة: لغة رسمية، لغة وطنية، لغة محلية، لهجة"⁶
من خلال التعريفات السابقة؛ يمكن القول إن التخطيط هو إجراء إنساني هادف، قابل للتطبيق، يروم الانطلاق من مجموعة من المعطيات العملية قصد الوصول إلى أهداف مستقبلية تم التسطير لها من خلال جملة من السياسات والقرارات المحددة لتلك الأهداف، وبيان الوسائل والآليات الضرورية الكفيلة بتحقيق الغايات المرجوة.

المرجعيات المعرفية للتخطيط اللغوي (نشأة المفهوم وحقل تطبيقه)

بدأ هذا العلم بالظهور مع مطلع خمسينيات القرن الماضي، حيث عرف التخطيط اللغوي العديد من المفاهيم، وعرفه مجموعة من الباحثين والمهتمين بحقل اللسانيات الاجتماعية عموماً والتخطيط اللغوي خصوصاً. ويعد هوجن (Haugein 1959) أول من كتب فيه بطريقة عملية محاكياً ومثلاً بالتخطيط الاقتصادي، وذلك عند تحليله ودراسته للوضع اللغوي النرويجي؛ إذ يعرّف التخطيط بأنه "نشاط متعلق أساساً بالمظاهر الداخلية للغة: يستهدف إعداد الكتابة المعيارية، والنحو، والمعجم، لتوجيه الكتاب و المتكلمين في العشيرة اللغوية غير المتجانسة"⁷

³رافدة الحريري، محمود أسامة جلال، الإدارة والتخطيط التربوي، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، ط1، 1428-2007، ص 222

⁴ناصر دادي عدون، الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، (د ط)، 2001، ص 53

⁵لخضر لكحل وكمال فرحاي، أساسيات التخطيط التربوي النظرية والتطبيقية، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، الجزائر، (د ط)، 2009، ص 19.

⁶المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات) انجليزي-فرنسي-عربي(، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط2، 2002، المصطلح رقم 930، ص 87

⁷Einnar Haugen, planning for a standard language in modern Norway, anthropological linguistics, vol1. 1959, p25

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

و ذلك " بإعداد دليل الكتاب (القواعد، الإملاء)، أو إعداد كتاب في قواعد اللغة أو معجمها لغويا، من أجل إرشاد الكتاب والناطقين بلغة ما في مجتمع متجانس لغويا".⁸

أما جوليت غارمادي فتري أن "التخطيط اللغوي هو مجموعة المحاولات والجهود الواعية التي ترمي إلى حل المسائل اللغوية، فهي قرارات مُتَّخَذَة للتأثير على الممارسات والاستعمالات اللغوية، أو هو تلك الجهود المبذولة لتغيير شكل لغة ما واستعمالها"⁹.

تخطيط يحدث "عندما يستغل المرء معارفه باللغة لتغيير السلوك اللغوي لمجموعة من الأفراد، وهم أفراد المجتمع الناطقين بتلك اللغة... (Thurbur 1971) إنه تغيير متعمد في اللغة، أي أنه تغيير في بنية اللغة أو أصواتها أو وظائفها... فالتخطيط اللغوي يتمحور حول إيجاد حلول للمشكلات اللغوية، ويتصف بصياغة وتقييم البدائل لحل مشكلات اللغة

وتوفير أفضل الخيارات المحتملة وأكثرها فاعلية" (Rubin and Jerbudf)¹⁰

من هنا فإن "التخطيط يسعى إلى إيجاد حلول لمشكلات اللغة، إما عن طريق تحديثها أو إصلاحها من خلال مؤسسات عامة تخول لها مسألة تنظيم اللغة، سواء أكانت جهة وطنية أو دولية، أو فاعلا اجتماعيا يهدف إلى تحديد وظائف، أو وضع لغة أو عدة لغات متنافسة في تراب أو في فضاء معطى، أو تغيير أجرة لغة، أو عدة لغات (جعلها أداتية)، حتى تؤدي الوظائف الموكلة لها، في إطار سياسة لغوية محددة سلفا"¹¹

لم يكن مصطلح التخطيط متداولاً في الكتابات التي تناولت هذا النشاط، "وربما كان مصطلح الهندسة اللغوية (1950 Miller) أول تعبير تم استخدامه في أدبيات هذا الموضوع للدلالة على الأنشطة التي يمارسها المخططون اللغويون، وكان هذا المصطلح أكثر تكراراً من مصطلح السياسة اللغوية (Hall 1951)، بل وأكثر تكراراً من مصطلح التطور اللغوي (Noss 1967)، ومن مصطلح التنظيم اللغوي (Gorman 1973)، ويستخدم مصطلح السياسة اللغوية أحياناً مرادفاً لمصطلح التخطيط اللغوي. وقد اقترح (Jernuded and Neustupuy)، مصطلح إدارة اللغة، ولكن حداثة عهد هذا المصطلح لا تسمح بالحكم على ما إذا قد لقي قبولا في الاستعمال أولاً. ويعد مصطلح التخطيط هو الأكثر شيوعاً بين كافة المصطلحات الموجودة"¹².

يقصد بالتخطيط اللغوي "كل الجهود الواعية الرامية إلى التأثير في بنية التنوعات اللغوية أو في وظيفتها، وهذا التحديد هو الذي يحظى بالقبول عامة"¹³ كما اعتبره هوجن كافة أنشطة معيرة اللغة التي تؤديها المجامع اللغوية واللجان المختصة بتطوير اللغة، وهي كافة المقترحات بإصلاح اللغة ومعييرتها.

وإذا كان مفهوم التخطيط اللغوي قد عرف بادئ الأمر، أنه اختيار لغة من بين عدة لغات وتطور فيما بعد ليشمل التدخل في بنية اللغة وهوما سمي ب "تطوير اللغة أو ارتقاؤها"، فإن **جيرنود ميز** بين عملية التدخل في اختيار اللغة والتدخل في إصلاحها وتهذيبها، واصفاً

⁸ روبرت.ل.كوير، التخطيط اللغوي والتغيير الاجتماعي، تر: خليفة أبو بكر الأسود، مجلس الثقافة العام، طرابلس، ليبيا، دط، 2006. ص 68 جوليت غارمادي، اللسانيات الاجتماعية، تر، فضل أحمد خليل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. ط1، 1990. ص 209

⁹ جوليت غارمادي، اللسانيات الاجتماعية، تر، فضل أحمد خليل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. ط1، 1990. ص 209

¹⁰ كويرا لتخطيط اللغوي والتغيير الاجتماعي، ص 69.

¹¹ الباهي احمد، وعبد الواحد مبرور، اللغة العربية ومبدأ الترابية، اللغة العربية في الخطاب التشريعي والإداري والإعلامي في المغرب، ندوة أكاديمية المملكة المغربية، الرباط: 20-21، أكتوبر، 2010، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة ندوات، ص 101، نشير إليه باللغة العربية ومبدأ الترابية.

¹² روبرت.ل.كوير، التخطيط اللغوي والتغيير الاجتماعي، ص 68

¹³ جيمس طوليفسن، السياسة اللغوية خلفيتها ومقاصدها، تر. محمد خطاب، مؤسسة الغني للنشر، الرباط، 2007. ص 25

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

العملية الأولى "تحديد اللغة"، أو ما يطلق عليه نيوستوبي "اتجاه السياسة"، وهي اختيار لغة من بين عدة لغات واستخدامها لغة رسمية أو وسيلة للتعليم. أما العملية الثانية فأطلق عليها جيرنود اسم "تطوير اللغة"، وهو ما يقابله عند ج. نيوستوبي "J. Neustupuy اتجاه الصقل أو التهذيب" "تطوير اللغة".

وهو كما أسلفنا تدخل لإصلاح اللغة من تنقية أو تحديث أو تقييس، إلخ¹⁴.

فالتخطيط إذا بحسب جيرنود "تغيير متعمد في اللغة، إنه تغيير في بنية اللغة وأصواتها أو وظائفها أو كليهما، ويتمحور حول إيجاد حلول للمشكلات اللغوية، ويتصف بصياغة البدائل وتقييمها لحل مشكلات اللغة، وتوفير أفضل الخيارات المحتملة وأكثرها فاعلية¹⁵".

إن التخطيط بحسب التعريف السابقة يعمل على "المتابعة المنظمة الهادفة إلى إيجاد حلول لمشكلات اللغة على كافة الأنشطة التي تؤديها الجماع اللغوية واللجان المختصة بتطوير اللغة، إنه القرار الذي يتخذه مجتمع ما لتحقيق أهداف وأغراض تتعلق باللغة التي يستخدمها ذلك المجتمع، ومن أبرزها حماية اللغة من المصطلحات الدخيلة، أو إصلاحها وتحديث مفردات اللغة بما يوائم العصر الحديث".¹⁶ مستفيدا في ذلك مما بلغته العلوم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من تقدم وتطور ملحوظ، مثلت روافد معرفية للتخطيط اللغوي، لعل أبرزها :

❖ **علم الاجتماع اللغوي:** باعتباره علما يهتم بكافة الموضوعات المتعلقة بالترتيب الاجتماعي للسلوك اللغوي، بحيث لا يقتصر ذلك الترتيب على الاستعمال اللغوي في حد ذاته، ولكن يشمل أيضا المواقف اتجاه اللغة".

❖ **علم اللغة التطبيقي:** الذي يعد تطبيقا للمعلومات النظرية والمناهج البحثية ونتائج دراسات علم اللغة على المشكلات العملية للغة

❖ **السياسة:** حيث التخطيط اللغوي يمكن أن تتدخل فيه جهات وطنيه أو دوليه...إذ إنه مجموع الإجراءات العملية المتبعة لتنفيذ قرارات السياسة اللغوية وتحقيق أهدافها.

أمر يوحد مساعي كل اللغويين التطبيقين والاجتماعيين وحتى السياسيين، مما يضفي على عملية التخطيط سمة الشمولية. و رسم المسار المستقبلي لوضع اللغة وهيكلها واكتسابها، من خلال مجموعة من التشريعات والبرامج طويلة المدى، حيث "توجه سلوك مستخدميها فرديا وجماعيا؛ بطريقة معيارية مرنة تعين على حماية بنائها، واحترام سيادتها، وتعزيز وظائفها، وتحسين إسهامها في صيانة الهوية والوحدة والذاكرة التراكمية، وتقديم العلوم، وتنمية المجتمع؛ في سياق يتفاعل بروح المبادرة والابتكار مع ثورات المعرفة والاتصال"¹⁷.

أهمية التخطيط اللغوي:

فمن التعريفات السالفة الذكر للتخطيط اللغوي، نستشف أهميته البالغة في حماية اللغة وتطويرها وترقيتها وضمان مكانتها بين اللغات الأخرى، وذلك من خلال دراسة ما له علاقة باللغة من مشكلات لغوية عادة ما تكون سببا في إعاقة تطور اللغة، كتوحيد المصطلحات أو ترجمتها من خلال العمل الجاد والمنظم نحو إيجاد حلول مدرسة لتلك المشكلات اللغوية حسب حجمها ونوعيتها.

¹⁴فاسولد، علم اللغة الاجتماعي، ص. 437

¹⁵Jerrudd Bjorn and JoanRubin, "Introduction: Language planning as an element in Jernuded in" Joan Rubine etal, can language be planned? Sociolinguistic theory an practice for developing nations (Hawaii: The university Press of Hawaii, 1971),pxvi.

¹⁶ سعد بن هادي القحطاني، التعريب ونظرية التخطيط اللغوي، دراسة تطبيقية عن تعريب المصطلحات في السعودية، مركز دراسات الوحدة العربية، دط، 2004، 43.

¹⁷ عبد الله البريدي، 2013، ص(11)

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

إن التخطيط اللغوي يهدف بصورة عامة إلى التأثير في اللغة أو اللغات في المجتمع، وتحديد العلاقات بينها وذلك بالبحث عن الوسائل المناسبة ووضعها موقع التنفيذ. إضافة إلى العمل على تحقيق التجانس والعدالة اللغوية في مجتمع غير متجانس لغويا، وغيرها من الأهداف التي تروم إيجاد حلول للمشاكل اللغوية داخل المجتمع بما يعطي لكل لهجة ولغة المكانة التي تستحقها خاصة مع ظهور ما يعرف بحرب اللغات. فهو المجال الوحيد الذي بمقدوره منع اشتعال الحروب اللغوية، والحيلولة دون انقراض اللغات. فيتحوّل التخطيط بذلك من "هدف فكري ثقافي إلى آلية لحفظ مكانة لغة ما، وترقيتها، وما يثبت ذلك أننا لم نشهد حصول أي دولة على تنمية استراتيجية بالتخلي عن لغتها وتبنيها للغة أخرى. فاللغة إذا أحسنا معاملتها والتخطيط لها ستكون استثمارا ماليا مربحا، فبامتلاك اللغة نمتلك زمام المعرفة ودقة التقدم والتطور والعكس صحيح" ¹⁸

التعاقب بين السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي:

إن تقديم تعريف جامع مانع لمصطلح السياسة اللغوية يجمع عليه اللسانيين يكاد يكون محالا، لتعاقبه وتواشجه مع مصطلح التخطيط اللغوي. إن النظر في الدلالة الاصطلاحية للسياسة اللغوية يضعنا أمام فضاء واسع بالنظر لاختلاف المنظرين في تمثلهم واستيعابهم للمفهوم فلويس **جان كلفي** يعتبر السياسة اللغوية: "تحديد الاختيارات الكبرى في مجال العلاقات بين اللغات والمجتمع، وتطبيقها، أي ما يدعى بالهيئة اللغوية أو التخطيط اللغوي" ¹⁹ مما يعني أن السياسة اللغوية هي اتخاذ جملة من القرارات اللغوية ذات الصلة بالشأن اللغوي في المجتمع، وأجرائها عن طريق التهيئة اللغوية أو التخطيط اللغوي.

أما إلينا **شوهامي** ترى أن السياسة اللغوية عبارة عن "آلية لتنظيم السلوكيات اللغوية وإدارتها والتعامل معها لأنها تتشكل من القرارات المتخذة حول اللغات واستخداماتها في المجتمع. فمن خلال السياسة اللغوية يتم اتخاذ القرارات المتعلقة باللغات المفضلة التي يجب إضفاء الشرعية عليها، واستخدامها، وتعلمها وتعليمها" ²⁰.

في حين عرفها **عبد القادر الفاسي الفهري** بأنها: "تتضمن التوجهات والاختيارات والإجراءات المتعلقة بتهيئة متن اللغة وتهيئة وضعها واستبقائها والنهوض بها؛ والتخطيط لها لا يمكن أن يتم بدون سياسية لغوية أو سياسة اللغة" ²¹

إن محاولة رصد جملة من التعريفات للمصطلحين قد تم عن وجود اختلاف بعض الباحثين السوسيولسانيين حول طبيعة العلاقة بين المصطلحين، حيث يعتبرهما البعض أمرا يدل على إجراء واحد، فحين اعتبرهما البعض الآخر فرعين مترابطين، حيث أن السياسة اللغوية تنظير للتخطيط اللغوي ويعنى بأجرائها.

فهنا مصطلحان يعينان بتأطير الشأن اللغوي في المجتمع، وفق علاقة تكاملية وضمن حدود متباينة بينها، وينتظان وفق علاقة تبعية، تجمع بين القرار السياسي (السياسة اللغوية) والإجراءات العملية (التخطيط اللغوي)؛ وإن كانت هناك حالات أثبت فيها التخطيط اللغوي نجاحه في غياب تام للسياسة اللغوية!

عموما يمكن القول أن السياسة اللغوية هي أكثر ارتباطا بالمنطلقات الاستراتيجية وقضايا الأنظمة والقوانين الرسمية، بينما التخطيط اللغوي أكثر ارتباطا بالجانب التطبيقي لترجمة السياسة على أرض الواقع

¹⁸ عبد القادر الفاسي الفهري، السياسة اللغوية في البلاد العربية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي، 2013، ص 257-258.

¹⁹ لويس جان كلفي: السياسات اللغوية، تر: محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، البار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، ط1، 2009، ص 07.

²⁰ Elana Shohamy, language Policy: Hidden agendas and new approaches, Psychologue Press, 2006, p45.

²¹ عبد القادر الفاسي الفهري، مرجع سابق، ص 82.

موضوعات التخطيط اللغوي :

تميز التخطيط اللغوي منذ بدايته الحديثة إلى الآن بتنوع وتعدد اشتغالاته، وذلك بحسب الحاجات والتوجهات الإيديولوجية والسياسية، والأزمنة والأمكنة، إلخ، ومن ذلك ما يلي:

أ- اختيار اللغة (أو اللغات)، ولغة التعلم الأولى،

ب- استبقاء اللغة، والتشجير، والترقية.

ت- الانشغال بتحليل الكلفة-الفائدة، علاوة على النجاعة، والعقلانية، ك معايير لتقييم المخططات والسياسات.

ث- افتراض أن الدولة- الأمة هي البؤرة المناسبة للقيام بالتخطيط، بحثا وممارسة، لأن التخطيط اللغوي أداة للاندماج السياسي- الإداري، والثقافي- المجتمعي في الدولة- الأمة. وعليه، فإن الفاعل الأساسي في التخطيط هي الوكالات الحكومية، ويكون التخطيط من- الأعلى- إلى- الأسفل، ويكون الاهتمام محصورا في المخططات والسياسات الوطنية، دون عناية بالمارسات اللغوية المحلية، أو برغبات الساكنة المحلية .

ج- في مقابل ذلك، هناك حركة من أجل تفكيك الإيديولوجية الأحادية، التي ارتكزت على الكيان السياسي الواحد واللغة الواحدة والثقافة الواحدة، متجاهلة دور التعددية اللغوية وغير اللغوية في حيوات الجماعة، وإعادة النظر في كلفة التعددية وفوائد الأحادية، وتقييم تأثير التنمية (سلبا) على التنوع الاجتماعي-الثقافي .

ح- معالجة إشكال حقوق الإنسان اللغوية، وحقوق الأقليات، بما في ذلك عند البعض دعم اللغة- الأم، أو ربطها بالنظرية السياسية ونظرية التخطيط اللغوي، أو نظرية تكوين الدولة، إلخ

خ- دور لغات المهاجرين وتأثيرها في التعليم والاستعمال.²²

عمليات التخطيط اللغوي ومراحلها:

يمثل التخطيط اللغوي المستوى الإجرائي للسياسة اللغوية التي تسطرها الدول في شخص أصحاب القرار، والمؤسسات، والأكاديميات. إجراء تسعى من خلاله هذه الجهات تغيير سلوكها اللغوي، ومعالجة التنوع اللغوي، وحسن تسييره، قصد الحفاظ على اللحمة الوطنية. بل إن "التخطيط اللغوي بات ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الوطنية المخطط لها، لذلك فإن المسؤولية لا تقع على عاتق الساسة والقادة فقط، بل هي مسؤولية يتقاسمها الجميع".²³

يجمع أغلب المخططين اللغويين على أن اتخاذ أي قرار تخطيطي يستلزم وضع الأهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق نتائج جيدة، وفق رؤية فاحصة على الواقع اللغوي للبلد، تسمح باتخاذ حلول للمشكلات اللغوية حسب الحاجات المجتمعية والسياسية، من خلال مجموعة من المراحل المنظمة والمتسلسلة؛ وبما لا يفقد التخطيط اللغوي كيانه ويفشل رسم سياسة الدولة وتنفيذ خطتها اللغوية. عملية تتألف من أربع مراحل، ونعرض لها كالتالي:

²² الفاسي الفهري، السياسة اللغوية والتخطيط مسار ونماذج، المحاضرات (4)، الرياض، 2014 ط1، ص 15.

²³ Charles Ferguson and Lyolirinda Das Gupla, problems of language planning: language planning processes (Paris: Mouton publishers,1977), p4.

1- مرحلة الاختيار:

تمثل مرحلة الاختيار أهم مراحل التخطيط اللغوي، ويشير مصطلح الاختيار « إلى تفعيل لغة أو نوعية لغوية كأداء وظائف محددة في مجتمع محدد، ومن تم يفهم من التخطيط اللغوي على أنه نتيجة معيارية للتنوع اللغوي، ومن أمثلته: اختيار لغة رسمية، أو لغة للتعليم.²⁴ ولكن في المقابل فإن أي اختيار يطال اللغة ينبغي له أن ينطلق من تشخيص الوقائع وجرد الحاجات "فهذه الاختيارات مؤسسة على المعرفة الشاملة بالسياق السوسiolساني²⁵ مما يستدعي توافر كمية كبيرة من المعلومات عن خلفية الموضوع قبل أن يتخذ أي قرار تخطيطي بشأنه. إن عملية الدراسة وتقصي الحقائق يشترط فيها الشمولية على "كافة المستويات التي يتضمنها الإطار المرجعي للدراسة بشواهد من واقع الظاهرة موضع البحث، كأن تؤسس قاعدة كمية بعدد اللغات واللهجات، وعدد متكلميها، ووضع اللغات الاجتماعي والمعجمي والأسلوبي... وأوجه الالتقاء والافتراق بين اللغة ولهجاتها²⁶.

"تم عملية الاختيار هذه من خلال القيام بدراسة ميدانية، وتقنيات دقيقة لجمع البيانات اعتماداً على الملاحظة بضرورها المختلفة، وتشمل عمليات الجرد كالأستبيانات، وأجهزة التسجيل والمقابلات.. إلخ، بما يسعف المختصين اللغويين في وصف تحليل مشاكل الواقع السوسiolساني، من خلال قاعدة بيانات قابلة للاستخدام، لتحديد اللغة المستهدفة والمواد تخطيطها.

2مرحلة تحديد الأهداف:

عقب تشخيص الوقائع ووضع قاعدة البيانات، ومسح الحاجات، تأتي مرحلة اتخاذ القرارات الفعلية، وتحديد الأهداف، واختيار الاستراتيجيات، وكذا التكهن بالحصلة بصورة واضحة ومنظمة لحل المشكل اللغوي.

وتمة مجموعة من العناصر التي يركز التخطيط اللغوي على حل مشكلاتها من خلال اتخاذ القرار بالنسبة إلى الأهداف البديلة والخيارات، لإيجاد حل لهذه المشكلات والتي تحدد في العناصر التالية²⁷

- وضع المقاس للكتابة الصحيحة والكلام الجيد ،
- ملاءمة اللغة كوسيلة تعبير للشعب الذي يستعملها،
- قدرة اللغة على أن تكون أداة لإبداع الفكري والعلمي،
- عدم القدرة على التفاهم بين المجتمعات اللغوية المتنوعة ضمن الدولة الواحدة،
- اختيار لغة التعلم،
- ترجمة الأعمال الأدبية،

²⁴ محمد حسن عبد العزيز، علم اللغة الاجتماعي، ص 354

²⁵ فلوريان كولماس، دليل السوسiolسانيات، تر: خالد الأشهب والمجدولين النهيي، ص 949.

²⁶ لطيفة النجار، اللغة العربية بين أزمة الهوية وإشكالية الاختيار في اللغة والهوية في الوطن العربي- إشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية، (قطر:المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2023، ص 22.

²⁷ ميشيل زكرياء قضايا ألسنية تطبيقية، دراسات لغوية واجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ص 11

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- اعتماد اللغة المناسبة للتبادل العلمي ،
- القيود الموضوعية على الاستعمال اللغوي في بعض الجهات ،
- التنافس بين اللهجات والارتقاء بلهجة إلى مرتبة اللغة الرسمية ،
- المحافظة على التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الأفراد في المجال اللغوي .

3 مرحلة التنفيذ:

تأتي هذه المرحلة نتيجة للمرحلتين السابقتين ، ويشترط في ذلك دعماً كبيراً للسياسة اللغوية المنشودة " أي جعل التخطيط فعلاً إجرائياً على الواقع من خلال تبني نموذج اللغة التي تم الإجماع عليها .

4 مرحلة التقييم :

هي مرحلة هامة في التخطيط للسياسة اللغوية ، وهو إجراء ينبغي حضوره في المراحل السابقة كلها؛ إذ يجب أن يعاد تقييم الأهداف مرحلياً ، إضافة إلى إجراءات التنفيذ. لأن التغيير المخطط قد يتداخل أحياناً مع التغيير الطبيعي ، مما يحتم على السياسات تبني حالات إصلاحية جديدة. " وبدون تقسيم رسمي ، تكون البراهين مسموعة ولا يمكن التأكد مما إذا كانت الأهداف قد تم التوصل إليها أو لا. "28.

فالإصلاحات اللغوية الناجمة عن التقييم ترتبط بالمواقف المتعلقة باللغة وبالضوابط المتقاسمة للجاعات اللغوية اللسانية والسوسiolسانية والأحاسيس الوطنية ، وبالديناميات الاجتماعية المرتبطة بالغير ، وتغير السلوك الإنساني ، والمواقف اتجاه كل ما يتعلق بالتخطيط. ولعل هذا ما جعل روبرت. ل. كوبر يصف التقييم بالصعوبة. فهو أمر ليس سهلاً ، حيث تصعب معرفة درجة النجاح في تحقيق الهدف ، أو معرفة مدى تأثيرها في المجتمع وفي عملية التخطيط اللغوي .

ورغم ذلك ، فالتقييم يسعى إلى مساعدة المخططين على كشف مدى نجاح ونجاعة تطبيق الخطة المرسومة ، من خلال تمحيصها في الواقع بالوسائل والتقنيات المناسبة .

أنواع التخطيط:

1- تخطيط المكانة اللغوية (تخطيط المنزلة) :

يمثل تخطيط المكانة أهم القضايا التي تصدرت اهتمام العديد من الدول خاصة التي تعرف تعدداً لغوياً ، نتيجة الحركات الاستعمارية ، بل جعلته ضمن أولوياتها الرئيسية الرامية إلى بناء دولة متجانسة لغوياً ومتأسكة ثقافياً. ويفهم منه عموماً على " أنه القيمة النسبية المدركة للغة معينة ، المرتبطة بمنفعاتها الاجتماعية التي تشمل ما يسمى بقيمتها في السوق ، كوسيلة للتواصل ، وكذلك سماتها الأكثر ذاتية ، المتجذرة فيما يسميه " (Harold schiffman) الثقافة اللغوية للمجتمع "29. وذلك من خلال تحديد لغة رسمية وتوسيع دائرة استعمالها في جميع القطاعات العمومية في المجتمع ، كوسيلة للتعليم في المدارس ، والاستعمال الرسمي في أجهزة الدولة ، أو أداة للتواصل مع عموم الجمهور ، بما تقره القوانين الرسمية والقرارات السياسية. إنه تسيير مكانة اللغات المتعايشة ووظائف في إطارها القانوني .

28 فلوريان كولماس ، دليل السوسiolسانية ، ص 259- 260

29 الفاسي الفهري ، العدالة اللغوية والنظامية والتخطيط ، ص 181

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

وبحسب كوبر يمثل مصطلح تخطيط المكانة اللغوية الجهود المعتمدة والهادفة إلى التأثير في تحديد الوظائف التي تؤديها اللغة في مجتمع ما. تخطيط يحتكم في توزيعه للوظائف اللغوية، إلى العوامل الخارجية التي تؤدي إلى "إحداث تغييرات في مجموعة من اللغات، أو تستلزم إجراء تغييرات عليها حتى تتمكن من أداء وظيفة محددة أو وظائف أخرى"³⁰.

وظائف تختلف حسب ستيوارت باختلاف أنواع اللغات: لغة قياسية، لغة عامة، لغة كلاسيكية، لغة اصطناعية، لهجة؛ وظائف يمكن إنجازها في المجالات الآتية :

- ✓ الاستعمال الرسمي: بمعنى الإقرار بأن اللغة الرسمية هي المعتمدة، بموجب الدستور، لكل الأغراض السياسية والثقافية، على أسس قومية، لأن اللغة لحام الأمة، ورمز لسيادتها.
- ✓ الاستعمال المحلي: ويعني استخدام لغة ما، لغة إقليمية رسمية، استخدام لا يعتبر الوظيفة الرسمية للغة وظيفة عامة، إنما تقتصر فقط على منطقة جغرافية صغرى.
- ✓ الاستعمال الدولي: حيث يتم استخدام لغة ما وسيطا رئيسيا للاتصالات العالمية في العلاقات الدبلوماسية، وفي التجارة العالمية، والسياحة.
- ✓ الاستعمال الخاص بالمجموعات: وهي وظيفة خاصة بلغات معينة تمثل أداة أساسية لتحقيق تواصل ضيق ضمن أفراد مجموعة عرقية ثقافية واحدة، مما يجعل هذه الوظيفة معيارا مُحددا لهوية هذه الفئات والالتقاء لها.
- ✓ استعمال لغة ما مقرا دراسيا في التعليم الثانوي والجامعي على نحو واسع.
- ✓ ترقية لهجة شائعة بين مستعمليها إلى مرتبة اللغة المعيار. لانتشارها الواسع مقارنة مع بقية اللهجات الأخرى .
- ✓ استخدام اللغة لأغراض أدبية وأكاديمية.

وظائف -وان تنوعت- فإنها تستهدف تعزيز تخطيط المكانة اللغوية لكل دولة من الدول، باختيار نظام لغوي مناسب عبر سن قوانين وتشريعات لغوية، تتناسب والمواقف الحكومية اتجاه اللغة، خاصة في الدول ذات التعدد اللغوي.

مما تعددت تسميات هذا النوع من التخطيط اللغوي (تخطيط المكانة، تخطيط خارجي، وتخطيط الوضع)، يبقى هدفه الرئيسي هو ترقية اللغة وحمايتها وتعميمها بنصوص قانونية، لاختيار لغة وطنية رسمية و بسن إجراء لا تثبت نجاعته إذا لم يواكبه تخطيط وإصلاح للمتن اللغوي "لأن التدخلات التي تشكل الاستخدامات أو الوظائف الاجتماعية للغة معينة لها كبير الأثر على شكل (متن) اللغة، من حيث كل الترددات التي تستخدم فيها من أشكال معينة، والقيمة المنسوبة إليها، ومن المؤكد أن تخطيط الحالة هو إطار ايديولوجي للتخطيط"³¹.

2 - تخطيط المتن :

ويسمى أيضا بتخطيط الذخيرة اللغوية، أو تخطيط المدونة اللغوية. ويشير هذا النوع إلى "الأعمال الهادفة إلى تعديل طبيعة اللغة في حد ذاتها"³² فهو يعني بالتغيرات التي تطرأ داخل بنية اللغة ومنتها، وتسخير الجهود الرامية إلى إحداث تغيير في بنية اللغة، سواء من داخلها على مستوى النسق، أو إنتاج أدوات تساهم في تطويرها ونموها، والعمل على إحداث تغييرات تظل جميع مستوياتها المعجمية والنحوية

³⁰ Robert B. Kaplan & Richard B la Baldauf JR, Language and language planning -in-education planning in the Pacific Basin, Sprinter science Business Media Vol2, p203.

³¹ David Cassels Johnson, Language Policy, Series: Research and Practice in Applied Linguistics, Palgrave Macmillan, (UK), 2013, p.90.

³² فلوريان كولماس، ص 955

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

والصوتية. فهو بذلك يروم "تطوير كل من السياسة والأنماط والأدوات اللغوية الخاصة لدعم تطوير اللغة في استخداماتها المختلفة، رغم الأهمية الكبرى لتطبيق المهارات اللغوية التقنية لتحسين أهداف هذا النوع من التخطيط"³³

يتميز هذا النوع من التخطيط بالعديد من التظاهرات، لا تختلف من حيث الأولوية والأهمية. تخطيط يروم إصلاح الجوانب التالية:

✓ إصلاح صوتي: وذلك بإحداث قاعدة صوتية عند إحياء لغة معينة؛

✓ إصلاح إملائي: يتم من خلال تحديث وتيسير كتابة لغة ما، أو "تأسيس قواعد الهجاء والمبادئ الكتابية الأخرى مثل: علامات الترقيم وتكبير الحروف"³⁴

3 - تخطيط الخطاب:

يشير هذا النوع من التخطيط إلى "توجيه الخطاب للتأثير في الحالة الذهنية والسلوكية والمعتقدات لأفراد مجتمع ما"³⁵.

توجيه يهدف إلى التأثير في مجمل القضايا اللغوية وغير اللغوية من خلال التأثير في حالات الناس الفكرية وسلوكياتهم، ومنظومات قيمهم، من خلال "أعمال المؤسسات الأيديولوجية ذات الوسائط اللغوية والفئات الاجتماعية المتنوعة. تخطيط تم تطويره كمنهج للبحث في مجالات حيوية ضمت تحليل الخطاب السياسي، وخطاب النخب، والإعلام، ارتباطا بالنقاشات والتصريحات السياسية العمومية، حول السياسة اللغوية والتخطيط، وهو خطاب حول اللغة والمجتمع، واللغة والهوية، والموقع المجتمعي للجماعات الاجتماعية."³⁶

إذا كان حقل التخطيط اللغوي يعد مسألة حديثة العهد عند الغرب في خضم اللسانيات التطبيقية، ومجالا من مجالات اللسانيات الاجتماعية انطلاقا من دراسة اللغة وعلاقتها بالمجتمع له (المدرسين) على حد سواء. .

4 - تخطيط الاكتساب اللغوي:

لهذا النوع من التخطيط العديد من المسميات، حيث نجد سياسية تعليم اللغات، تخطيط اللغة في التعليم.. تخطيط مهما تعدد مسمياته، فإنه يعكس ما يبذل من مجهودات لتعلم اللغة سواء في المدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية قصد الرفع من عدد الناطقين بلغة ما، وتوسيع دائرة استعمالها من خلال نشرها والرفع من مكانتها في النظام التعليمي. وذلك بوضع معايير محددة، تتناسب وسياسة تعليم اللغة المحددة من قبل "الدولة أو إحدى إداراتها أو هيئاتها وذلك بالإقرار بتعليم لغة أو لغات أجنبية، بوصفها روافد الانفتاح من خلال العالم الخارجي المؤثر، أو نشر لغتها خارج بلدها، بتشجيع تعليمها أو توفير المنح الدراسية للطلاب غير الناطقين بها، سواء لتعليم لغتها لأبناء جاليتها أو لغيرهم من الأجانب لضمان حضورها في الدول الأجنبية ونشر ثقافتها"³⁷. تخطيط يتداخل فيه جهود الفاعلين المشرعين (المؤسسات الرسمية)، والمنفذين.

Robert B. Kaplan and Richard B. Baldauf, Op.Cit. p209³³

³⁴ الف فاسولد: علم اللغة الاجتماعي للمجتمع، تر: إبراهيم بن صالح محمد الفلاي، جامعة الملك سعود، الرياض المملكة العربية السعودية، ط1، 2000، ص.440

³⁵ محمود بن عبد الله الحمود، التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية، ص 16.

³⁶ لفاسي الفهري، السياسة اللغوية والتخطيط مسار ونماذج، ص 29.

³⁷ الطاهر ميله، التهيئة اللغوية: مفاهيم واتجاهات، أهمية التخطيط اللغوي: اللغات ووظائفها، منشورات المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر 2012، ص

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

بعد هذا الطرح المفصل للتخطيط اللغوي وبيان أهميته في الدراسات الغربية، تقف عند مدى حضور هذا المفهوم في الدراسات العربية، لتطرح السؤال التالي:

ماهي مظاهر التخطيط اللغوي عند اللغويين العرب القدامى؟

إن المتأمل في التاريخ اللغوي للغة العربية، سيرى أن العرب قد أحرزوا قصب السبق في مجال التخطيط والسياسة اللغوية، وتميزوا في معالجتهم للقضايا اللغوية، حيث كانت جهودهم رائدة ومبتكرة في عملية التخطيط للعربية، وممارسة جزئية لتطبيقات وأنشطة التخطيط اللغوي، على الرغم أنهم لم يتعاملوا معه بوصفه مصطلحا لغويا علميا.

لقد عرف هذا الإجراء تعددا من حيث الكم وفق مراحل متعددة من قبل جهات مختلفة رسمية تمثل قرارات السلطة، أو نابعة من وعي فردي أو مجتمعي. وتتنوع من حيث الكيف وذلك من خلال الإصلاح اللغوي، أو تععيد اللغة، أو الصناعات المعجمية والنحوية، ونشاط حركتي التعريب والترجمة.. والتي سنعرض لها وفقا ما يلي:

• القرار الرسمي:

أ- تمثل في القرار الذي اتخذته الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في شأن ترقية أحد الأشكال اللهجية (اللغة المشتركة)، فبعد أن اقتضت الحاجة الملحة لنص واحد خاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم مكنت السلطة المركزية لهذا النص الأوحده وقرار قانوني- أن يصبح هو أساس أي نشاط سياسي أو ديني في عموم الخلافة الجديدة، قانون يقضي بضرورة جمع القرآن في مصحف واحد، أرسلت إلى كل مركز من مراكز الحكم نسخة حلت محلّ القراءات الأخرى البديلة التي أمر بحرقها³⁸

ليقطع بذلك دابر التعدد في القراءات المختلفة الناجمة عن التعدد اللهجي، ويسن مبدأ الوحدة لنمط لغوي واحد يمثل أول مصادر التشريع عند العرب.

ب- إقرار الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان قانونا ينص على جعل اللغة العربية لغة رسمية للدولة، ليتحول بذلك التعامل في الدواوين والجهاز الإداري من التعامل باللغات المحلية مثل: القبطية في مصر والآرامية في العراق والفارسية في فارس إلى اللغة العربية. مما ساهم في نشرها ودعم اكتسابها. واضطر معه العاملون في حجاز الدولة إلى تعلم العربية وإجادتها. وبهذا أصبحت اللغة العربية في أواخر القرن الأول الهجري- السابع الميلادي- اللغة الرسمية للدولة الإسلامية.³⁹

• الإصلاح اللغوي:

وهو عبارة عن تعديل يطال بعض الجوانب في اللغة قصد تبسيط وتيسير استخدامها، ومثاله:

تخطيط النظام الكتابي: ويقصد به مجموعة من العلامات المكتوبة مصحوبة بمجموعة محددة من التقاليد التي تنظم استخدامها. وكانت أولى لبنات هذا الإصلاح على يد أبي الأسود الدؤلي (ت69)، من خلال وضع النقط على الحروف للدلالة على حركات الأبنية والإعراب، وذلك أن الدلالة على الفتحة كانت نقطة فوق الحرف، والدلالة على الكسرة نقطة أسفل الحرف، والدلالة على الضمة نقطة على يساره، والتنوين نقطتين.⁴⁰ ليضيف فيما بعد نصر الدين عاصم الليثي إصلاحا عرف بنقط الإعجام، وذلك إضافة بعض التعديلات على الأبجدية العربية، المتمثلة في إعادة ترتيبها (أ-ب-ت-ث-ج...)، والتفريق بين الحروف المتشابهة (ب-ت-ث-ج-ح-خ-س-ش)، بعدما تعسر على

³⁸ ينظر كيس فريستيج: اللغة العربية تاريخها ومستوياتها وتأثيرها، تر: محمد الشرقاوي، المجلس الأعلى للثقافة، ط1، 2003، ص 74-76.

³⁹ كريم زكي حسام الدين: العربية تطور وتاريخ-دراسة تاريخية لنشأة العربية والخط وانتشارها-، كتب عربية، دط، ص 204

⁴⁰ نهاد الموسى: الشائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة الى عصر العولمة، دار الشروق، ط1، عان، الأردن، 2003، ص 195، 196.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

الناس نطقها وقراءتها ورسم حروفها. وقد شكل هذا الإصلاح معالجة للتأثر الناشئ عن أشكال الحروف؛ لتمييز منطوقها، وتحديد دلالتها، وزيادة في وضوح ودقة أشكال الحروف"⁴¹

ليقوم فيما بعد الخليل بن أحمد الفراهيدي بإصلاح آخر للأبجدية العربية بعد أن استشكل على الناس التمييز بين نقط الإعجام ونقط الإعراب، فقام بتحويل النقط إلى حركات وأضاف إليها السكون (ُ ِ َ) إضافة إلى الإدغام...لتنضاف إلى ذلك علامات مثل الناء المربوطة علامة للتأنيث، والألف المقصورة، والهمزة بشكليها: همزة القطع وهمزة الوصل.⁴²

فكانت لإصلاحات اللغويين القدامى كبير الأثر في رفع الغموض واستشكال، وأبانت عن دقتها ووضوحها وما استمررت كتابته اللغة العربية بالشكل الذي توافق عليه هؤلاء اللغويين إلى وقتنا الراهن إلا دليل قاطع على نجاحهم.

● **تعميد اللغة:**

نتج عن اتساع أفق الدولة وانتشار اللحن عقب الفتوحات الإسلامية، وامتداد آفاق اللغة العربية إلى مجالات جديدة لم تتح من قبل، فساد الألسنة حتى بالنسبة للعرب أنفسهم نتيجة مخالطتهم بالأجانب. حيث بدأ اللحن يسري على الألسنة، مما بات يهدد بوحدة وسلامة العربية، أمر أصبح معه التفكير في تعميم متن اللغة العربية ضرورة ملحة، وذلك من خلال مجموعة من الدراسات النحوية الصوتية والمعجمية.

❖ **الصناعة النحوية:**

اعتمد النحاة العرب في هذا الباب على معيارين اثنين هما: "السماح" و"القياس".. ففي باب السماح تبنى علماء العربية محددات زمانية ومكانية من الثقافة الناطقين بلغة الضاد، والذين دون عنهم ممتها، مخافة عليها من الشوائب لأن "ترك اللغة وشأنها حتى في توائها أمر يؤدي إلى أن تفقد اللغة أهم خصائصها التواصلية بين الأجيال خاصة عندما يحمل هذا التواصل رسالة خالدة كالقرآن الكريم. أما في جانب القياس والتعليل فقد توسعوا في ذلك، وطلبوا لكل قاعدة علة ولم يكتفوا بالعلة التي هي مدار الحكم بل التمسوا عللا وراءها"⁴³

ويعد ' الكتاب " لسبويه أول أثر نحوي في هذه العملية، حيث شكل نموذجا احتدى به من تلاه من النحويين بعده وقامت عليه الدراسات وصفا وتحليلا.

❖ **الصناعة المعجمية:**

بعد أن أمن اللبس عن نحو اللغة العربية، وتم التعميد لها بما يحفظ إعرابها، مخافة اللحن، فإن الأمر لم يسلم على مستوى المعجم العربي، خاصة بعد الفتوحات وانتشار الدعوة الإسلامية، ودخول الناطقين بغيرها إليها أفواجا، حيث فطن اللغويون العرب حينها إلى ضرورة تنقية معجم اللغة العربية مما يغزوها من مفردات غريبة، وإغنائها بما يتلاءم مع حاجات ومتغيرات جديدة آنذاك، وهو أمر روعي فيه التحقق والتوثيق. ليتوّج هذا العمل بوضع معجم لغوية رصينة، "ويمثل معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ومنهجيته المحكمة طريقة فذة في التوثيق اللغوي المعجمي في تلك المرحلة المبكرة جدا من الدراسات اللغوية"⁴⁴.

⁴¹ الغامدي، مباحث لغوية (33)، منشورات مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لخدمة اللغة العربية، السعودية، ط1-2017، ص 82.

⁴² علي القاسمي، السياسة اللغوية (تنمية الكتابة نموذجا)، مرجع سابق، ص 23.

⁴³ شوقي ضيف: المدارس النحوية، دار المعارف، ط7، القاهرة، دت، ص، 20.

⁴⁴ محمد مازن جلال ومحمود عبد الله المحمود: التوثيق اللغوي والإحياء اللغوي، اقراض اللغات وازدهارها، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ط1، الرياض، 2016، ص155.

❖ نشاط حركة الترجمة:

بعد نجاح اللغويين العرب القدامى في تنقية وتوثيق المعاجم العربية، أتبع ذلك استثمار في اللغة من خلال الترجمة وذلك بما اقتضته الحاجة الداخلية "للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي كان آنذاك، أي أنها كانت جزءا من آليات الاستثمار في اللغة بالقدر نفسه الذي كان الاستثمار في الصناعة والزراعة".⁴⁵ نشاط اتقدت شعلته جيدا في العهد العباسي من خلال إنشاء بيت الحكمة كمرکز بحث للترجمة الذي جاء تجسيدا للرؤية الرسمية التي سطرها الدولة اتجاه الفكر والمعرفة. فاغتنى المعجم العربي برصيد هائل من المصطلحات العلمية الجديدة، نتيجة كد واجتهاد المترجمين العرب الذي دام قرابة قرن ونصف. نشاط أورث حركة إنتاج خصبناج عن تفاعل التراث الأجنبي الدخيل مع التراث العربي الأصيل، بل شكل لبنة أساسية نهضة وعلوم أوروبا.

إن الوقوف على بعض مظاهر التخطيط اللغوي عند اللغويين العرب القدامى للغة العربية، يوضح أن السياسة اللغوية الرصينة والتخطيط اللغوي الفعال القائم على مقومات ثابتة ومعايير مرنة ومتغيرة، رغم عدم ادراكهم لهذين المصطلحين بالمعنى الحديث، ساهما في بقاء اللغة العربية حية لعدة قرون.

ليطرح السؤال التالي: ماهي تجليات التخطيط اللغوي في الواقع اللغوي المعاصر للغة العربية؟

من خلال ما تقدم فإن اللغة العربية عرفت ازدهارا وتألقا داما قرابة ثلاثة قرون، قبل أن يجيء عليها حين من الدهر عانت فيه من التقهقر والازدراء، نتيجة غياب تام لسياسة وتخطيط لغويين واضحين خلال السنوات الماضية وعصر الانحطاط. لتشهد اليوم إقبالا كبيرا من حيث الناطقين بها، أو من حيث انتشار التعليم، وتفرض وجودها واستعمالها في التواصل العام. واقع يجعلها عرضة لهجاة اللغات الأجنبية واللهجات المحلية. تحديات تستدعي وجود سياسة فاعلة تعتمد تخطيطا ناجعا يروم تميمتها وحمايتها في ظل الانفجار المعرفي والتكنولوجي الراهن، وتعالى أصوات تندر بالضعف والتراجع، خاصة بعد أن اتسمت السياسة اللغوية للعربية بالتأرجح ما بين التنظير والتفعيل، مما طرح معه حتمية التخطيط لها. إجراء يتطلب منا وعيا عميقا بمسألة حياة اللغة وتميمتها، من خلال الإجابة عن الأسئلة الثلاثة التالية:

- لماذا نحمي اللغة؟:

تعد حياة اللغة من أهم أسس التعايشاليومي داخل كل مجتمع لغوي، حمايتها من مختلف ما يتهدها من تطور ثقافي رهيب زاد من حدته الافتتاح اللامشروط على العولمة، وتأثيره على المسار اللغوي للغة العربية، افتتاح ولد اهتماما كبيرا باللغات الأجنبية على حساب العربية، لازمه غياب شبه تام لسياسة وتخطيط لغويين واضحين، فبلغ "استبدال الاهتمام باللغات الأجنبية على حساب العربية إعطاء الأولوية في السياسة التربوية وبناء المناهج للتوجه العلمي والتكنولوجي معا بالضرورة تراجع الاهتمام بالعلوم الانسانية والاجتماعية ومنها اللغة العربية وآدابها"⁴⁶

- من نحمي اللغة؟:

سؤال يضعنا أمام ما تعانیه العربية من مشكلات ومؤثرات خارجية تسعى إلى تقويضها لحساب لغات أخرى في إطار حرب اللغات، وأيضا عاملا ضعف وقوة اللغة اللذان يرتبطان حسب ابن حزم بمخرجات الصراع السياسي؛ إذ يرى أن تراجع اللغة بتراجع مكانة أهلها، فيسقط أكثر اللغة ويطل بسقوط دولة أهلها ويتسلل غيرهم إليها، وأن نشاط لغة الأمة وعلومها بقوة دولتها، وأما من ضعفت قوتهم وغاب

⁴⁵ "أمنة بلعلي: الاستثمار في اللغة من خلال الترجمة، الاستثمار في اللغة العربية: حسين الزراعي وآخرون، ط1، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي، 2015، ص 62.

⁴⁶ نوازي سعودي: إشكالية اللغوي في بناء مناهج الجيل الثاني مقارنة لسانية في منهاج السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، أعمال الملتقى الوطني الأول "مستقبل تعليم اللغة العربية في ظل رهانات العولمة الثقافية في الجزائر"، 12-13 مارس 2018، باتنة، صفحہ 10.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

علمهم عدوهم (...مضمون منهم التبعية، وربما كان ذلك سببا لذهاب لغتهم وتراجع أخبارهم وبيود علومهم“⁴⁷. فضلا عن مشكلات داخلية تعانها العربية تتمثل بالأساس في تنوع اللهجات القومية، والثنائية والتعدد اللغويين، والتلوث اللغوي الناجم عن ترك الاهتمام بالعربية الفصحى على حساب العاميات واللهجات التي تسيطر على الوضع اللغوي العام. مشكلات استوقفت الساسة واللغويين عن **كيفية حماية العربية** خاصة بعد الوعي بأن "التحديات التي وقعت في أسرها اللغة العربية هي النتيجة الطبيعية لغياب التخطيط اللغوي الذي ينبع من سياسة لغوية واضحة وقوية تؤمن بها الحكومات العربية والإسلامية، وتدعمها بالقرار السياسي الذي له السيادة والاحترام وسرعة التنفيذ والفاعلية والاستمرارية"⁴⁸

فتولت إسهامات الدراسات العربية في هذا الباب لعل أبرزها الاهتمام بقضية التعريب تحت مظلة التخطيط اللغوي. من خلال المجالات العلمية التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: مجلة اللسان العربي الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -مكتب تنسيق التعريب بالرباط -المغرب صدر أول عدد لها سنة 1964، مجلة اللغة العربية مجلة فصلية ينشرها المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر، صدر أول عدد لها فيمارس 1999، مجلة أبحاث لسانية وهي مجلة فصلية ينشرها معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط، وصدر أول عدد لها سنة 1997. كما صدرت أول مجلة عربية متخصصة عنوانا ومنهجيا في التخطيط اللغوي وهي مجلة "التخطيط والسياسة اللغوية" التي تصدر عن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للغة العربية بالمملكة العربية السعودية، صدر أول عدد لها في أكتوبر سنة 2015. إضافة إلى عديد المؤتمرات التي تكفل بها مكتب التنسيق والتعريب التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألسكو (منذ تأسيسه سنة 1961)، من خلال عقد مؤتمرات للتعريب مرة على الأقل كل ثلاث سنوات في إحدى الدول العربية لدراسة ما يقدمه المكتب من أبحاث ومقترحات تتعلق بالتعليم وتطوير اللغة العربية العلمية والحضارية

كما توالى المنتديات الدولية والوطنية والورشات العلمية التي حملت عنوان التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية في الوطن العربي، وتمخض عنها مجموعة من المشاريع البحثية التي كان لها دور كبير في تنمية اللغة العربية لعل أبرزها مشروع الذخيرة العربية للخير اللغوي عبد الرحمن الحاج صالح الذي عرضه سنة 1986 في مؤتمر التعريب التي انعقدت بعمان وظهرت فكرة المشروع إلى الوجود سنة 2000، وكذا مشروع لنهض بلغتنا الذي تكفلت به مؤسسة الفكر العربي وأقيمت فعالياته في ندوة علمية ببيروت لبنان يوم 25 نوفمبر 2012، مشروع يهدف إلى تعزيز اللغة العربية والإعلاء من شأنها بسن قوانين لحمايتها والدعوة إلى إنشاء هيئة تخطيط لغوي تنبثق من اتحاد الجامعات اللغوية والعلمية، و يسمح لأهل العلم والرأي والخبرة أن يضعوا رؤية مستقبلية لواقع اللغة العربية في المجالات كافة في إطار سياسة لغوية واضحة المعالم. مجهودات جبارة تظهر من خلال:

➤ نشر اللغة العربية وتطوير مجال تعليمها وتعلمها: داخل وخارج حدودها كما وكيفا، ويعد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من أنجع الطرق لبسط النفوذ اللغوي العربي.

➤ التبسيط الأسلوبي: خاصة في مجال تيسير الكتابة والإملاء بالنسبة للمتعلمين بأن تكون القواعد الإملائية ميسرة وسهلة التناول على المتعلم حين يتعلم، وعلى الطابع حين يطبع وينشر، وأن يكون ثمة التزام للشكل في الطباعة وخاصة في كنب المراحل الأولى من التعليم واختصار صور الحروف، ووضع العلامات للدلالة على أصوات الحروف التي لا مقابل لها، واتخاذ صورة موحدة لكل حرف هجائي⁴⁹

➤ تحديث المصطلحات: نتج عنه توليد مجموعة من المصطلحات الجديدة اعتمادا على التوليد الدلالي، أو التوليد الصرفي كالنحت والاستتاق..

⁴⁷ ينظر ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام 32/1، القاهرة 1947

⁴⁸ هدى عبد العزيز الشمري، أهمية التخطيط اللغوي في ازدهار واقع اللغة العربية وتجاوز تحديات التي تواجهها، المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية، المجلس الدولي للغة العربية

⁴⁹ محمود أحمد السيد، جولة في رحاب التجديد اللغوي -القسم الثاني، مجلة التعريب، مجلة نصف سنوية، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، دمشق -سوريا، 52ع، يونيو 2017، صفحته 20.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

➤ توحيد المصطلحات: مجال حظي باهتمام الساسة واللغويين والعلماء فيما يتعلق بالمصطلحات “ تضم اللجان المتخصصة في الحقول المعرفية التي يتناولها المصطلح. ويتم طباعة الأعمال المجازة في قواميس موحدة وتوزع على الأقطار العربية كافة⁵⁰.”

- خلاصة:

يتضح أن التخطيط اللغوي لعب دورًا محوريًا في حماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها، رغم التحديات المتزايدة التي تواجهها في العصر الحديث. فمن خلال السياسات اللغوية المدروسة، وبرامج التعريب، وتطوير مناهج تعلم اللغة، تمكنت العربية من التكيف مع المتغيرات المعاصرة دون التفريط في أصالتها. كما أسهمت جهود المجامع اللغوية والمؤسسات الأكاديمية في تجديد المفردات، ومواكبة المستجدات العلمية والتقنية، مما عزز قدرتها على الاستمرار والتطور. وبذلك، يظل التخطيط اللغوي أداة فعالة لضمان حضور العربية كلغة علم ومعرفة وهوية ثقافية في المستقبل.

انطلاقاً من مخرجات هذه الدراسة فإننا نختتمها بهذه التوصيات والاقتراحات:

- ❖ تضافر جهود المتخصصين في اللغة العربية عموماً والمهتمين بشؤون التخطيط اللغوي خصوصاً؛
- ❖ إيلاء مهمة تخطيط اللغة العربية إلى محيبيها من ذوي الهمم العلمية الساعية جهودهم لخدمة اللغة العربية بعيداً عن كل المصالح السياسية والاجتماعية؛
- ❖ استثمار التقنيات الحديثة التي من شأنها الرفع من قيمة اللغة العربية اقتصادياً كالترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي؛
- ❖ تشجيع الصناعة المعجمية واعتبارها آلية حافظة للغة وتوثيقها؛
- ❖ الاستفادة من آليات الاقتراض اللغوي بما يخدم مصلحة اللغة العربية وتمييزها من تعريب ونقل من اللغات الأجنبية خصوصاً فيما يتعلق بالمفاهيم المستحدثة، والتعامل مع مستجداتها الطارئة من خلال الترجمة والنحت والاشتقاق وغيرها من الآليات بما يتناسب خصوصية اللغة العربية؛
- ❖ تشجيع الباحثين الأكاديميين المهتمين بالبحث في السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، ودعمهم بالوسائل والآليات التي تدفعهم لتحقيق أفضل النتائج؛
- ❖ العناية بالتخطيط التربوي لما له من علاقة تكاملية تسهم في تحقيق أهداف التخطيط اللغوي...

لائحة المصادر والمراجع

- بالعربية:

1. أبي الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، مادة (خطط)، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ج2، ط3، 1994.

⁵⁰ سعد بن هادي التحطاني، ص. 36.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

2. آمنة بلعلي، الاستثمار في اللغة العربية من خلال الترجمة، كتاب الاستثمار في اللغة العربية، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، 2014.
3. الباهي أحمد وعبد الواحد مبروك، اللغة العربية في الخطاب التشريعي والإداري والإعلامي في المغرب، ندوة أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 20-21 أكتوبر 2010، مطبوعات المملكة المغربية، سلسلة ندوات.
4. جيمس طوليفسون، السياسة اللغوية: خلفياتها ومقاصدها، ترجمة: محمد خطايي، مؤسسة الغني للنشر، الرباط، 2007.
5. جوليت غارمادي، اللسانيات الاجتماعية، ترجمة: فضل أحمد خليل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1990.
6. خالد الأشهب وماجدولين النهبي، دليل السوسiolسانيات، تأليف: فلوريان كولاس، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2009.
7. رالف فاسولد، علم اللغة الاجتماعي للمجتمع، ترجمة: إبراهيم بن صالح الفلاي، جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطابع، 2000.
8. رافدة الحريري، محمود أسامة جلال، الإدارة والتخطيط التربوي، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، ط1، 2007.
9. روبرت ل. كوبر، التخطيط اللغوي والتغيير الاجتماعي، ترجمة: خليفة أبو بكر الأسود، مجلس الثقافة العام، طرابلس، ليبيا، 2006.
10. سعد بن هادي القحطاني، التعريب ونظرية التخطيط اللغوي: دراسة تطبيقية عن تعريف المصطلحات في السعودية، مركز دراسات الوحدة العربية، 2022.
11. شوقي ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف، ط7، القاهرة، دت.
12. عبد القادر الفاسي الفهري، السياسة اللغوية في البلاد العربية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2013.
13. عبد القادر الفاسي الفهري، السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي: مسار ونماذج، المحاضرات (4)، الرياض، 2014، ط1.
14. عبد القادر الفاسي الفهري، العدالة اللغوية والنظامية والتخطيط، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2019.
15. عبد الله البريدي، التخطيط اللغوي: تعريف نظري ونموذج تطبيقي، الملتقى التنسيقي للجامعات والمؤسسات المعنية باللغة العربية، الرياض، مركز عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، 7/9، ماي 2013.
16. فؤاد يوسف، التخطيط الاقتصادي (الأساسيات والمفاهيم)، المعهد التخصصي للدراسات، مركز الدراسات الاستراتيجية، جامعة المستنصرية، (دط)، (دت).
17. كيس فريستينغ، اللغة العربية تاريخها ومستوياتها وتأثيرها، ترجمة: محمد الشرفاوي، المجلس الأعلى للثقافة، ط1، 2003.
18. كريم زكي حسام الدين، العربية تطور وتاريخ: دراسة تاريخية لنشأة العربية والخط وانتشارها، كتب عربية، دط، دت.
19. لطيفة النجار، اللغة العربية بين أزمة الهوية وإشكالية الاختيار، في: اللغة والهوية في الوطن العربي: إشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، 2023.
20. لخضر لكحل وكال فرحاوي، أساسيات التخطيط التربوي النظرية والتطبيقية، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، الجزائر، (دط)، 2009.
21. ناصر دادي عدون، الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، (دط)، 2009.

22. نوارى سعودي، إشكالية اللغة في بناء مناهج الجيل الثاني: مقارنة لسانية في مناهج السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، أعمال الملتقى الوطني الأول مستقبل تعليم اللغة العربية في الجزائر، 12-13 مارس 2018، باتنة.
23. نهاد الموسى، الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولمة، الشروق، ط1، عمان، الأردن، 2003.
24. هدى عبد العزيز الشمري، أهمية التخطيط اللغوي في ازدهار واقع اللغة العربية وتجاوز التحديات التي تواجهها، المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية، المجلس الدولي للغة العربية.
25. المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات (إنجليزي-عربي-فرنسي)، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط2، 2022.
26. ميشيل زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية: دراسات لغوية واجتماعية ونفسية مع مقارنة تراثية، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1993
27. نهاد الموسى، الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولمة، الشروق، ط1، عمان، الأردن، 2003؛
28. هدى عبد العزيز الشمري، أهمية التخطيط اللغوي في ازدهار واقع اللغة العربية وتجاوز التحديات التي تواجهها، المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية، المجلس الدولي للغة العربية،
29. المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات (إنجليزي-عربي-فرنسي)، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط2، 2022، المصطلح رقم 930،
30. ميشيل زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية: دراسات لغوية واجتماعية ونفسية مع مقارنة تراثية، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1993.

بالإنجليزية:

- Cassels Johnson, David, Language Policy, Séries: Research and Practice in Applied Linguistics, Palgrave Macmillan, UK, 2013.
- Ferguson, Charles & Das Gupta, Lyolirinda, Problems of Language Planning: Language Planning Processes, Paris: Mouton Publishers, 1977.
- Haugen, Einar, Planning for a Standard Language in Modern Norway, Anthropological Linguistics, vol, 1959.
- Jernud, Bjorn & Rubin, Joan, Introduction: Language Planning as an Element in Jernud and Joan Rubin et al, Can Language Be Planned? Sociolinguistic Theory and Practice for Developing Nations, Hawaii: The University Press of Hawaii, 1971.
- Kaplan, Robert B. & Baldauf, Richard B. Jr, Language and Language Planning in Education